

SUCESIÓN VEGETAL RECONOCIDA MEDIANTE ORTOFOTOS EN DEPÓSITOS DE DESMONTE EN LA QUEBRADA PUQUIO, LIMA, PERÚ

Oscar Alejandro Cuya Matos¹, Joscelyn Vásquez Ramírez², Abel Pablo Icochea Rodríguez & Nadia Mariel Sánchez Falcón³

Instituto Especializado de Investigación de Ecosistemas y Recursos Naturales
(INERN) – Universidad Nacional Federico Villarreal (UNFV)

Correo electrónico de Oscar Cuya: ocuya@unfv.edu.pe

Correo electrónico de Joscelyn Vásquez: 2012018649@unfv.edu.pe

Correo electrónico de Abel Icochea: abel.icochea@gmail.com

Correo electrónico de Nadia Sanchez: nadia.sanchez@unmsm.edu.pe

Resumen

Se efectuó un reconocimiento de la vegetación en derrubios localizados en la loma de Quebrada Verde y en depósitos de desmonte de minería ubicados en el límite con la loma de Quebrada Puquio. El objetivo fue evidenciar los procesos de sucesión vegetal en las plataformas y taludes de los depósitos de desmonte de mina; asimismo, reconocer las condiciones del sustrato sobre los cuales se desarrolló tal vegetación. Se planteó una evaluación de primera aproximación, a partir de ortofotos obtenidas mediante drones, imágenes de satélite. Se comprobó la presencia de herbáceas y arbustos en las plataformas y taludes de los depósitos de desmonte de mina, lo cual evidenció procesos de sucesión vegetal, desarrollándose a partir de sustratos minerales sin edafización; asimismo, se observó a lo largo de la pendiente de los taludes de tales depósitos pedregosidades superficiales diferenciadas de acuerdo con la rodadura del material arenoso y pétreo; en su parte superior fueron más ligeros y arenosos y en las bases fueron más gravosos y rocosos. Se visualizó en los flancos de los mencionados taludes acumulaciones de rocas sin suelos. No se observó vegetación en toda la extensión del talud; sino solo en la parte superior y los

bordes de las plataformas de los depósitos de desmonte. Se concluye que, si bien hay presencia de vegetación, la misma no se extiende en todo el talud sino en parches localizados, dependientes de las condiciones de sustrato, como ocurre en los derrubios en lomas; por lo mismo, no habría un único “ecosistema de referencia” para la restauración ecológica sino varios, algunos de los cuales supondría la reducción de la “equivalencia ecológica”. Así, los derrubios localizados en la loma de Quebrada Verde serían una muestra del “ecosistema de referencia” que correspondería a la restauración del depósito de desmonte de mina de Quebrada Puquio.

Palabras clave: lomas, restauración, depósitos de desmonte.

Abstract

A vegetation survey was carried out in debris located in the Loma of Quebrada Verde; and in mining spoil tip located on the border with the Loma of Quebrada Puquio. The objective was to show the processes of plant succession in the platforms and slopes of the waste rock deposits; also, recognize the conditions of the substrate on which the vegetation developed. A first approximation evaluation was proposed, based on drone orthophotos, satellite images and information from secondary sources. The presence of herbaceous and scrub on the platforms and slopes was verified, which shows processes of plant succession, developing from mineral substrates without edafization. Likewise, it was observed that the slopes present differentiated surface stoniness according to the rolling of the sandy and stony material along the slope; lighter sandy at the top and more gravelly and rocky at the bases. It was visualized that on the flanks of the slopes there are accumulations of rocks without soil. Vegetation is not observed throughout the length of the slope, but only on the edge of the platforms and on the upper part of the slope. It is concluded that although there is a presence of vegetation, it does not extend throughout the slope but in localized patches, depending on the substrate conditions, as occurs in debris on lomas. For this reason, there would not be a single “reference ecosystem” for restoration, but rather several, some of which would reduce “ecological equivalence”. The debris located on the loma of Quebrada Verde would be a sample of the “reference ecosystem” that would correspond to the restoration of the Quebrada Puquio mine waste deposit.

Keywords: lomas, ecological restoration, mine waste dumps.

Introducción

La Resolución Ministerial N° 0274-2013-MINAGRI reconoció como ecosistema frágil la loma de Lúcumo, un amplio sector colinoso y de múltiples quebradas secas, sobre el cual se desarrolla una vegetación herbácea y arbustiva, producto de la neblina. El mencionado ecosistema comprende parte de los distritos de Pachacamac, Villa María del Triunfo y Lurín, de la provincia y departamento de Lima (Perú). En dicho ecosistema se observa la presencia de depósitos de desmonte de mina (producto de la actividad de extracción de caliza) en los sectores de las quebradas Blanca, Atocongo y Puquio (Fig. 1).

Dicho escenario habiéndose percibido, plantea cuestiones inmediatas sobre la composición florística y la diversidad biológica, las características estructurales de la vegetación, las condiciones de hábitat y otras tantas variables; así como, sobre la dinámica en el tiempo, lo cual debe motivar y sustentar un programa de investigación acerca de la sucesión ecológica de lomas, con fines de contribuir al conocimiento de este ecosistema, y de su restauración y conservación; pero para la formulación de un programa de investigación e incluso para los estudios iniciales se requiere información previa o un scoping.

Dado que una forma de estudiar la sucesión vegetal es acudir a lugares intervenidos o perturbados y en procesos de recuperación natural; y puesto que las ortofotos obtenidas con drones y la información de fuente secundaria (imágenes satelitales) permiten diagnósticos expeditivos, se optó por iniciar una evaluación de primera aproximación y reconocimiento sistemático. Esta evaluación también incluyó los depósitos naturales de roca o derrubios, en el sector de Quebrada Verde, con fines de comparación de la vegetación entre ambos tipos de depósitos (desmonte de mina y derrubios). La evaluación adicionalmente contribuye con la determinación del ecosistema de referencia para la restauración de lomas y con el conocimiento de la equivalencia ecológica con fines de la compensación ambiental de lomas.

El “ecosistema de referencia” es el ecosistema que sirve de modelo para la planificación de una iniciativa de restauración y su posterior monitoreo, según la R.D.E. N° 083-2018- MINAGRI-SERFOR-DE Lineamientos para la restauración de los ecosistemas forestales y otros ecosistemas de vegetación silvestre (SERFOR 2018). Es decir, es un punto de llegada en el proceso de sucesión ecológica de lomas.

La “restauración” se define como “medidas y acciones que restituyen el ambiente, en forma total o parcial, a un estado similar al existente antes de su deterioro o afectación”. Por otro lado, la “compensación ambiental” se define como “medidas y acciones generadoras de beneficios ambientales proporcionales a los daños o perjuicios ambientales causados por el desarrollo de los proyectos”, siempre que no se puedan adoptar “medidas de prevención, corrección, mitigación, recuperación y restauración eficaces” (Reglamento de la Ley 27446 del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental 2009, MINAM 2011).

La “equivalencia ecológica” es la condición por la cual las áreas donde se aplican las medidas de compensación ambiental deben ser ecosistemas naturales que mantengan biodiversidad y potencial de valores o atributos ecológicos similares a los de aquellas áreas que han sido impactadas por el proyecto. Es decir, deben tener un “valor ecológico” similar. Este “valor ecológico” alude a una valoración basada en los atributos de florística del sitio, estabilidad del suelo e integridad biótica, según los Lineamientos para la Compensación Ambiental en el marco del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) R. M. N° 398-2014-MINAM (MINAM 2014).

Con relación al término derrubio, el mismo es equivalente a depósitos coluviales o depósitos sin consolidar, originados por el desprendimiento, caída libre y arrastre de rocas y materiales fragmentados por la meteorización, que se acumulan al pie de una vertiente, ladera o talud (Dercourt & Paquet 1984).

En los estudios de sucesión vegetal cada etapa intermedia o vegetación transitoria se conoce como vegetación seral. La progresión completa de comunidades recibe el nombre de sere. La etapa inicial es la pionera y la etapa final es un clímax o vegetación que corresponde a las condiciones determinadas

por el clima. En un clima existen climax prevalecientes, que son el resultado final no solo de este factor sino también del suelo, topografía y factores bióticos (Whittaker 1953). Los trabajos sobre sucesión vegetal en lomas no son numerosos; y se puede mencionar el estudio "Patrones de Sucesión Vegetal: Implicancias para la conservación de la loma de Atiquipa del Desierto Costero del Sur del Perú" (Melo & Milón 2008).

El trabajo tuvo como objetivo constatar el desarrollo de vegetación en depósitos de desmontes de mina contiguos a la loma de Quebrada Puquio, para evidenciar la ocurrencia de procesos de sucesión vegetal; asimismo, tuvo como finalidad reconocer las condiciones del sustrato pedregoso sobre los cuales creció la vegetación en las plataformas y a lo largo de los taludes de los depósitos de desmonte de mina de la mencionada quebrada.

Área de estudio

El área de estudio comprendió los sectores de Quebrada Puquio (distrito de Villa María del Triunfo) y Quebrada Verde (distrito de Pachacámac), Lima – Perú. En Quebrada Puquio, se eligió un sector de depósitos de desmonte minero. Aquí el área de estudio tuvo una forma rectangular, con un primer vértice de coordenada UTM WGS84 293412.1 y 8650953.1; y un tercer vértice de coordenada 293727.5 y 8650491.1. En Quebrada Verde se localizó un sector de derrubios y se delimitó un sector de análisis de área rectangular conformado por un primer vértice de coordenada UTM WGS84 294952.2 y 8649842.4; y un tercer vértice de coordenadas 295298.8 y 8649654.5.

En la Fig. 1 se presenta la localización del área estudio sobre la base de una imagen visualizada en Google Earth. En la Fig. 2 se muestra el área del depósito de desmonte localizado en la loma de Quebrada Puquio.

Figura 1. Área de estudio mostrando la localización del depósito de desmonte de mina y las lomas de las quebradas Blanca, Atocongo, Puquio, Verde y Lúcumo, (Fuente de la Imagen: Google Earth 10/31/2019).

Figura 2. Loma de Quebrada Puquio y plataformas y taludes de depósitos de desmonte de mina (ortofoto del 10/10/2016).

Materiales y Métodos

La evaluación tuvo el nivel de reconocimiento sistemático (ONERN 1978) y fue de tipo observacional y retrospectivo. La información empleada fue de fuente secundaria sin reconocimiento de campo. La técnica usada fue de fotointerpretación de ortofotos obtenidas desde un dron e imágenes de satélite, a escalas 1:1000 y 1:500. La fotolectura e interpretación no pretendieron elaborar una cartografía de la vegetación de lomas, sino localizar áreas con vegetación en las plataformas y en los taludes en los depósitos de desmonte y también en los derrubios o depósitos coluviales de rocas en lomas.

Si bien para este trabajo no se contó con los detalles específicos de la edad de los depósitos de desmonte de mina, se asumió una edad mayor a 10 años a partir de la revisión de imágenes de satélite históricas (esta información debe ser confirmada pues es determinante conocer la antigüedad de los depósitos de desmonte y las actividades de mantenimiento realizadas con fines de un reconocimiento de la sucesión vegetal en los mencionados depósitos).

El valor de singularidad (Cheng 2001) se obtuvo a partir del índice de vegetación de diferencia normalizada (NDVI) (Pu et al. 2008), para lo cual se usó una imagen de satélite GE1 de 50 cm de resolución espacial y fecha 15 de enero del 2015.

La caracterización cartográfica de la pedregosidad del depósito de desmonte de mina se realizó sobre la base de la ortofoto de las épocas secas, que correspondieron al 04 de diciembre del 2016 y 03 de abril del 2017. La interpretación se realizó a escala 1:500 y se empleó la clasificación de pedregosidad superficial establecida en la norma técnica oficial: Reglamento de Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor (El Peruano 2009); la clasificación se detalla a continuación:

- Libre o ligeramente pedregoso (Sp): Las piedras o pedrejones cubren entre 0.01 y 0.1% de la superficie. Las piedras se encuentran ocasionalmente a distancias mayores a 20 m.

- Moderadamente pedregoso (MoP): Las piedras o pedregones cubren entre 0.1 y 3% de la superficie. Las piedras se distancian entre 3 y 20 m.
- Pedregoso (P): Las piedras o pedregones cubren entre 3 y 15% de la superficie. Las piedras se distancian entre 1 y 3 m.
- Muy pedregoso (MuP): Las piedras o pedregones cubren entre 15 y 20% de la superficie. Las piedras se distancian entre 0.5 y 1 m.
- Extremadamente pedregoso (Ep): Las piedras o pedregones cubren entre 50 y 90% de la superficie. Las piedras se distancian menos de 0.5 m.

Resultados

Vegetación en depósitos de desmonte de mina

La vegetación pionera en la plataforma de los depósitos de desmonte de mina se distribuye de forma agregada más hacia el lado de los taludes; en estos, la vegetación ocupa las fajas superiores inmediatas a la plataforma disminuyendo su densidad a medida que se desciende por ella, en el cual la mayor pedregosidad y rocosidad se dispone por la gravedad y la rodadura hacia las partes bajas (Fig. 3).

En el mapa de vegetación del área de estudio (Fig. 4) se aprecia una extensión de la loma de Quebrada Puquio, con su vegetación climácica, que ocupa una extensión de 4.4 ha; así también, se muestran las áreas de vegetación pionera de loma que ocupan 1.3 ha y son parte del proceso de sucesión vegetal. El resto del área corresponde a los depósitos de desmonte de mina con ausencia de vegetación que se extienden en 8.9 ha.

Si bien se observa vegetación en los depósitos de desmonte de mina, la extensión es reducida (1.3 ha) con relación a la superficie restante de los mencionados depósitos (8.9 ha), lo cual lleva a inferir que se presentan dificultades para la instalación natural de los procesos sucesionales. En términos hipotéticos podría suponerse que la dispersión natural de semillas no es efectiva en todos los taludes de los depósitos de desmonte de mina o que muchos de sus sitios no tienen la suficiente capa de suelos, en particular en las acumulaciones de

roca; o que las condiciones de humedad de suelo son insuficientes debido a la altitud, pendiente y orientación del talud.

Figura 3. Vegetación pionera en plataforma y taludes de depósitos de desmonte de mina en Quebrada Puquio, observada mediante la ortofoto del 10/10/2016.

Figura 4. Mapa de vegetación mostrando la sucesión natural en depósitos de desmonte de mina en Quebrada Puquio sobre la base de ortofoto del 10/10/2016.

El mapa de valores del índice de singularidad según Cheng (2001) es presentado con diferentes tonalidades verdes y marrones (Fig. 5). En la figura se observan solo los parches de vegetación con mayor cobertura vegetal, a diferencia de la figura 4 en la cual se muestran todos los parches de vegetación.

Figura 5. Índice de singularidad de NDVI de depósito de desmonte de mina y loma de Quebrada Puquio, sobre la base de la imagen GE1 del 15/01/2015

Pedregosidad del depósito de desmonte de mina

El análisis de singularidad solo evidencia los parches de mayor respuesta y concentración de NDVI (tonalidades de verde) y parches que se corresponden con las zonas de mayor pedregosidad y pedregosidad extrema, que implica la ausencia total de vegetación (tonalidades de marrón); y en este último caso corresponde a sectores de acumulación de rocas grandes, que por gravedad y pendiente se depositan hacia la base del talud, creando condiciones particulares de hábitat.

La pedregosidad superficial del talud del depósito de desmonte de mina varió espacialmente a lo largo de la pendiente en la Quebrada Puquio. Al pie se observan las rocas de mayor tamaño que han rodado por la pendiente. En las fajas cercanas a la plataforma se evidenció una mayor presencia de material menos pedregoso, donde incluso se presenta una vegetación representativa de procesos sucesionales de lomas. A lo largo del talud se reconocen visualmente áreas inestabilizadas por la pendiente e incluso por la escorrentía y a la mitad de ladera se aprecia vegetación escasa (Fig. 6).

Las clases de pedregosidad visualizables en el área de estudio fueron: 1) Ligeramente pedregoso, 2) Pedregoso, 3) Pedregoso, 4) Muy pedregoso y 5) Extremadamente pedregosos (Fig. 6).

En el depósito de desmonte de mina la vegetación depende directamente del sustrato; y las capas de suelos se distribuyen a lo largo del talud, por lo cual será determinante la elaboración de un mapa de pedregosidad superficial del talud (con su respectivo control de campo) cuando se aborde la planificación de un proceso de restauración. Una primera aproximación de un mapa tentativo de pedregosidad superficial (sin control de campo) se muestra en la figura 7.

Figura 6. Pedregosidad superficial en taludes de depósito de desmonte en Quebrada Puquio observada mediante la ortofoto del 03/04/2017.

Figura 7. Mapa de pedregosidad superficial de taludes de depósitos de desmonte de mina en Quebrada Puquio elaborado con la ortofoto del 10/10/2016.

Derrubios ubicados en lomas

Las áreas de derrubios naturales detectadas en la loma de Quebrada Verde, pueden ser los equivalentes de ecosistemas de referencia para sitios de depósitos de desmonte de mina, con acumulación de rocas y capa de suelo escasa, como los de Quebrada Puquio. En la parte baja de Quebrada Verde, sobre los 200 ms.n.m., es posible observar depósitos coluviales de material arenoso y rocoso, conformando derrubios naturales. A pesar de todo el tiempo transcurrido en la formación de la loma, los derrubios presentan escasa vegetación.

Una vegetación de mayor vigorosidad alrededor de los derrubios fue observada, como se visualiza por su coloración verde más intensa (Figs. 8, 9, 10, 11 y 12). En la época húmeda es más notoria la intensidad de la cobertura vegetal alrededor de los derrubios (Fig. 11) y en la época seca es posible observar la presencia de vegetación alrededor de los derrubios, cuando toda la vegetación del área ya feneció.

Lo señalado acerca de la vegetación escasa en los derrubios de lomas cuando no hay un sustrato de suelo sería el caso semejante a los taludes de los depósitos de desmonte de mina.

Figura 8. Derrubios o depósitos coluviales al pie de la ladera en loma de Quebrada Verde (foto del 12/11/2018).

Figura 9. Derrubio con arbustos desarrollando entre las rocas en loma de Quebrada Verde (12/11/2018).

Figura 10. Vegetación densa alrededor de derrubios en loma de Quebrada Verde (29/09/2018).

Figura 11. Vegetación en derrubios en loma de Quebrada Verde en época húmeda (ortofoto del 29/09/2018).

Figura 12. Derrubios en loma de Quebrada Verde en época seca (ortografía del 03/04/2017).

Discusión de resultados

Un ecosistema de loma al ser examinado presenta una diversidad de sitios o microhábitats. Una primera e inmediata constatación es la diversidad físico-geográfica de dicho ecosistema, que determina la diversidad florística y la intensidad y densidad de la vegetación. Es posible conjeturar que las variables físico-geográficas influyen sobre las variables poblacionales y comunitarias de la biota de lomas; y por tanto, es imprescindible su conocimiento con fines de conservación y restauración de lomas.

Las lomas no son un continuo de vegetación estacional sino un conjunto de parches vegetacionales que en la estación más húmeda se extienden como un solo gran manto en toda la superficie influida por la humedad estacional. A medida que la estación seca va avanzando, el gran parche se secciona en muchos parches menores dependientes de la permanencia de la humedad del suelo. Ciertos depósitos de rocas o derrubios mantienen la humedad y por ello presentan vegetación asociada. A todo esto, es posible conjeturar que tales depósitos de rocas, desmontes naturales o derrubios constituyen un tipo particular del ecosistema de lomas. Estos depósitos naturales de rocas o derrubios podrían ser considerados como los ecosistemas de referencia para la restauración de los depósitos de desmonte de la actividad de mina en sectores de lomas.

La distribución (dispersa, regular o agregada) de los parches de vegetación será importante para comprender los condicionantes del ecotopo. Si bien en el presente trabajo no se incluye un análisis de la asociación y causalidad espacial entre las variables de suelo, variables físico geográficas, relieve, pedregosidad y geotecnia del depósito, con relación a la variables biológicas (como composición florística, diversidad; porte y vigor y otras de orden ecológico, fenológico y fisiológico) queda establecido su necesidad para comprender íntegramente el proceso sucesional.

Las ortofotos usadas en el sector de estudio mostraron el desarrollo de una vegetación de herbazal y matorral con arbustos dispersos, con un patrón de localización en los bordes de la plataforma del depósito de desmonte de mina y

en la faja inmediata de su talud. En las partes medias y bajas del talud no se percibió la presencia de plantas.

Las ortofotos también permitieron reconocer el suelo mineral (material fino) que cubre la parte superior y media del talud de los depósitos de desmonte de mina. La distribución de materiales en el talud se debe a las dimensiones y peso del material que rueda por la pendiente, en ese sentido las rocas de mayor dimensión ruedan hasta la base del mismo. La disponibilidad de suelos para el desarrollo de la vegetación será determinante en el proceso de la sucesión natural. Es necesario su evaluación y localización mediante mapas de suelo, pedregosidad y rocosidad del talud, además de determinar su pendiente, altitud y orientación.

La plataforma del depósito de desmonte de mina una vez descompactada permitirá el desarrollo intenso de una vegetación típica de lomas. Al igual, la faja superior del talud contigua a la plataforma (hasta donde lo permita el material fino) facilitará el desarrollo de la vegetación. En el talud, el material removido no tendría las dificultades de compactación; solo habría limitaciones de las pendientes abruptas e inestables o que el material suelto siga desplazándose o que se presente erosión hídrica en los años más húmedos. La vegetación en las fajas medias e inferiores de la base del talud (que tienen materiales más gruesos y en gran parte son depósitos de rocas) se espera que se asemeje a la vegetación de los derrubios naturales en las lomas (Figs. 8, 9, 10, 11 y 12).

Los datos descritos verifican que el ecosistema de lomas tiene la capacidad de seguir un proceso sucesional casi primario, dado que los depósitos de desmonte corresponden a materiales arenosos, gravosos y rocosos, que se disponen en los taludes sin mayor organización que la propia rodadura en el talud; y que evidentemente son materiales sin edafización. Sin embargo, el proceso requiere ser conocido para posibilitar las técnicas de restauración.

En las áreas del talud del depósito de desmonte de mina, sobre las que hay una capa de suelo, se observa la colonización de vegetación de loma; también se observan áreas con predominio de piedras y rocas, sin presentar capas de suelos. En dichos sitios extremadamente pedregosos, tanto en los taludes de los

depósitos de desmonte de mina en Quebrada Puquio y en los derrubios naturales de la lomas en Quebrada Verde no se ha observado vegetación. Es factible inferir que tales depósitos de desmonte de mina, sobre todo en su sector de alta y extrema pedregosidad, sin capas de suelo y con oquedades entre los elementos pétreos, seguirán un proceso de sucesión vegetal semejante al de los derrubios o desmontes naturales de roca en las lomas; por lo mismo, el “ecosistema de referencia” para la restauración de taludes de depósitos de desmonte de mina no es único. Las diferentes condiciones edáficas que ofrece el material del talud del depósito de desmonte de mina (desde sitios arenosos hasta sitios con acumulación de rocas sin capas de suelo), la pendiente, la altitud, la orientación o exposición del talud, y la dirección e intensidad de los vientos húmedos determinarán los “ecosistemas de referencia” según sus sitios pares naturales en el propio ecosistema de lomas.

Más allá de una discusión sobre si corresponde la recuperación de las comunidades de flora y fauna mediante una restauración ecológica, compensación ambiental, rehabilitación, revegetación o un cierre legal sin mayores exigencias, es necesario conocer la ecología del ecosistema de lomas.

La caracterización de la pedregosidad, rocosidad y afloramientos del ecosistema de lomas es imprescindible para comprender su hidroecología (Ludwig et al. 2005) pues tales cuerpos pétreos (pedregosidad o rocosidad) hacen de captadores naturales de neblina. Por lo mismo, para la restauración del talud será determinante reconocer y cartografiar su pedregosidad y rocosidad, pues determinará la elección del “ecosistema de referencia” para la restauración. La zona más pedregosa o rocosa del talud de los depósitos de desmonte de mina no llegará a ostentar un paisaje típico de herbazal o matorral de lomas sino tendrá un paisaje de un desmonte natural de lomas o derrubios, que sería el “ecosistema de referencia”. Si bien la investigación no pretendió proponer si correspondía una restauración o una “compensación ambiental”, podría ponerse en revisión dicho punto, puesto que en términos de “equivalencia ecológica”, se habría perdido “valor ecológico”, dado que las zonas rocosas de los taludes de los depósitos de desmonte de mina no llegarán a recuperar el paisaje propio de loma de laderas.

Un punto central en la restauración ecológica es la determinación del “ecosistema de referencia” ¿Cuál sería el ecosistema de referencia para restaurar los taludes de desmonte?, una respuesta inmediata sería la afirmación que el “ecosistema de referencia” sería el mismo tipo de loma que quedó sepultado por el desmonte; o también, el tipo de loma aledaño al desmonte actual de mina. Así lo estarían planteando con insuficiencia los planes de rehabilitación o restauración de depósitos de desmonte de mina en lomas. Una duda que surge inmediatamente es ¿será posible que los procesos sucesionales ecológicos que ocurren sobre los depósitos de desmonte de mina lleguen a un tipo de loma como el que quedó enterrado? La presente discusión plantea que no es posible que tales depósitos de desmontes de mina lleguen a constituir una loma típica. Su “ecosistema de referencia” será similar a otros desmontes naturales o derrubios que se presentan en las lomas. Estos sitios de derrubios o depósitos coluviales naturales son menos complejos ecológicamente y presentan una escasa vegetación (Fig. 9), si se compara con la vegetación que tipifica la loma (Fig. 10).

Por lo señalado, en las lomas, la restauración ecológica de los depósitos de desmontes de roca, derivados de la actividad minera, adquirirá las características de un ecosistema de derrubios en lomas y no la típica vegetación de lomas; sobre todo, en las bases de los taludes de los depósitos de desmonte de mina, en los cuales se concentra el material pedregoso de mayor magnitud (debido a su peso, gravedad y rodadura), y en los cuales la presencia de suelos es escasa. Por lo mismo, ocurrirá una pérdida de “equivalencia ecológica” pues el sitio restaurado tendría un “valor ecológico” menor respecto al sitio original que quedó sepultado debajo del desmonte. Frente a tal situación, corresponde además del deber de restauración ecológica, el compromiso complementario de asumir la “compensación ambiental”. El éxito del proceso de restauración implica realizar una caracterización ecológica de los taludes de los depósitos de desmonte.

Con relación a la metodología del presente trabajo, es indispensable un trabajo de campo detallado, para eliminar las asunciones y verificar las inferencias elaboradas en esta discusión.

Conclusiones

La vegetación se está desarrollando sobre los depósitos de desmonte de mina, contiguos a la loma de Quebrada Puquio; lo cual fue confirmada por las ortofotos obtenidas a través de drones.

El desarrollo de la vegetación herbácea y arbustiva en las plataformas y taludes de los depósitos de desmonte de mina en la Quebrada Puquio evidencia los procesos de sucesión vegetal; pues dicha vegetación está desarrollándose a partir de sustratos minerales sin edafización.

Los derrubios o desmontes naturales en la loma de Quebrada Verde fueron confirmados por las ortofotos obtenidas a través de drones, que constituirían una muestra del “ecosistema de referencia” para la restauración de depósitos de desmonte de mina como los localizados en la Quebrada Puquio.

Los taludes de los depósitos de desmonte de mina presentan pedregosidades superficiales, más ligeros y arenosos en la parte superior y más gravosos y rocosos en las bases o faldas de los taludes, debido a la rodadura del material arenoso y pétreo a lo largo de la pendiente, que determinan diferentes condiciones para el desarrollo de la vegetación.

Agradecimientos

Los autores agradecen a los señores Oscar Aliaga, Oscar Arista y Edward Acevedo, de la empresa Geofoto S.A., asimismo, al señor Rodrigo Zavala, por las facilidades brindadas en la obtención de las ortofotos con drones.

Literatura citada

Cheng Q. 2001. Singularity analysis for image processing and anomaly enhancement. Proceedings IAMG 1: 6–12.

Dercourt J. & J. Paquet 1984. Geología. Barcelona. Reverte.

El Peruano. 2009. Decreto.Supremo N° 017-2009-AG. 2009: Aprobación del Reglamento de Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor. Normas legales: 401820-401837.

- Ministerio del Ambiente (MINAM). 2014. Lineamientos para la Compensación Ambiental en el marco del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA)-Resolución Ministerial N° 398-2014-MINAM.
- Ludwig J. A., Wilcox B. P., Breshears D. D., Tongway D. J. & A.C. Imeson. 2005. Vegetation Patches and Runoff–Erosion as Interacting Ecohydrological Processes in Semiarid Landscapes. *Ecology* 86(2): 288-297. DOI: <https://doi.org/10.1890/03-0569>.
- Melo D. A. S. & P. J. Milón. 2008. Patrones de Sucesión Vegetal: Implicancias para la conservación de las Lomas de Atiquipa del Desierto Costero del Sur del Perú. *Zonas Áridas* 12(1): 74–96.
- Ministerio del Medio Ambiente (MINAM). 2011. Reglamento de la Ley 27446 Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental. 2009.
- Oficina Nacional de Evaluación de Recursos Naturales (ONERN). 1978. Norma generales para estudios integrados de Recursos Naturales. <https://repositorio.ana.gob.pe/handle/20.500.12543/1039>.
- Pu, R., Gong, P., Tian, Y., Miao, X., Carruthers, R. I., & Anderson, G. L. (2008). Using classification and NDVI differencing methods for monitoring sparse vegetation coverage: A case study of saltcedar in Nevada, USA. *International Journal of Remote Sensing* 29(14): 3987-4011. <https://doi.org/10.1080/01431160801908095>.
- Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR). 2018. Lineamientos para la Restauración de Ecosistemas Forestales y otros Ecosistemas de Vegetación Silvestre aprobado mediante R.D.E N° 083-2018-MINAGRI-SERFOR-DE, Lima, Perú.
- Whittaker, R. H. 1953. A consideration of climax theory: The climax as a population and pattern. *Ecological monographs* 23(1): 41–78.